

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

GLOBAL FORUM ON 21ST CENTURY EDUCATION STRATEGIES

VOLUME 2, ISSUE 1

LONDON, GREAT BRITAIN - 2026

**GLOBAL FORUM ON 21ST CENTURY
EDUCATION STRATEGIES**

International scientific conference

**GLOBAL CONGRESS
ON 21ST CENTURY
EDUCATION
STRATEGIES**

**April - 2026 year
ISSUE - 1**

**LONDON
GREAT BRITAIN - 2026**

**ICI JOURNALS
MASTER LIST**

QOBILIYATLAR VA KREATIVLIK TUSHUNCHALARINING PSIXOLOGIK VA PEDAGAGIK ASOSLARI

University of business and science
Psixologiya yo‘nalishi 3-kurs talabasi
ERKINOVA DILSHODAXON DILSHODJON QIZI

Annotatsiya: Mazkur maqolada kreativlik fenomenining psixologik mohiyati va uning shakllanishida qobiliyatlarning tutgan o‘rni nazariy jihatdan tahlil etilgan. Kreativlik shaxsning individual-psixologik imkoniyatlari bilan uzviy bog‘liq murakkab hodisa sifatida talqin qilinadi hamda uning rivojlanish mexanizmlarida qobiliyatlar tizimining ahamiyati asoslab beriladi. Ilmiy adabiyotlar tahliliga tayangan holda kreativlik va qobiliyatlar o‘rtasidagi o‘zaro aloqadorlik ochib berilib, qobiliyatlarning kreativ tafakkur uchun psixologik poydevor ekani ta’kidlanadi. Tadqiqot natijalari ta’lim-tarbiya jarayonida shaxsning kreativ salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik va psixologik yondashuvlarni ilmiy asoslashga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: kreativlik, qobiliyatlar, kreativ tafakkur, individual-psixologik xususiyatlar, divergent fikrlash, ijodiy salohiyat, shaxs rivojlanishi, pedagogik sharoitlar.

KIRISH

Zamonaviy psixologiya va pedagogika fanlarida kreativlik fenomeni shaxs taraqqiyotining muhim ko‘rsatkichlaridan biri sifatida keng tadqiq etilmoqda. Globallashuv, raqamli texnologiyalar va innovatsion jarayonlar jadallashgan hozirgi sharoitda jamiyatdan mustaqil, moslashuvchan va ijodiy fikrlay oladigan shaxslarni talab etilishi kreativlik muammosini ilmiy jihatdan chuqur o‘rganishni taqozo etadi. Shu nuqtai nazardan, kreativlikning psixologik manbalari va uni belgilovchi asosiy omillarni aniqlash dolzarb ilmiy masalalardan biri hisoblanadi.

Kreativlik shaxsning yangicha g‘oyalar ishlab chiqish, muammolarga

noodatiy yondashish va innovatsion yechimlar topish qobiliyati sifatida talqin etiladi. Mazkur fenomenning shakllanishi va namoyon bo'lishida shaxsning individual-psixologik xususiyatlari, xususan, qobiliyatlar muhim o'rin tutadi. Qobiliyatlar insonning muayyan faoliyatni samarali amalga oshirish imkoniyatlarini belgilovchi psixologik xususiyatlar bo'lib, ular intellektual, ijodiy, kommunikativ va amaliy jihatlar bilan uzviy bog'liqdir.

Ilmiy tadqiqotlarda qobiliyatlar kreativlikning ichki resursi, uning rivojlanishi va barqaror namoyon bo'lishini ta'minlovchi asosiy psixologik poydevor sifatida qaraladi. Aynan qobiliyatlar orqali shaxsning kreativ salohiyati yuzaga chiqadi, takomillashadi va faoliyat jarayonida konkret natijalarda namoyon bo'ladi. Shu bois, qobiliyatlarni kreativlik fenomenining asosi sifatida o'rganish shaxs rivojlanishining mexanizmlarini chuqurroq anglash imkonini beradi.

Mazkur maqolada qobiliyatlarning kreativlik bilan o'zaro aloqasi, ularning psixologik mohiyati va kreativ tafakkur shakllanishidagi roli tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari kreativlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik va psixologik yondashuvlarni ilmiy asoslashga xizmat qiladi. Kreativlik va qobiliyatlar muammosi psixologiya fanida uzoq yillardan buyon fundamental tadqiqot obyekti sifatida qaralib kelinadi. Mazkur yo'nalishdagi ilmiy izlanishlar kreativlikni shaxsning individual-psixologik xususiyatlari, kognitiv jarayonlari va faoliyat samaradorligi bilan bog'liq holda tushuntirishga qaratilgan.

Klassik psixologik yondashuvlarda qobiliyatlar shaxsning muayyan faoliyat turini muvaffaqiyatli amalga oshirishini ta'minlovchi psixologik xususiyatlar majmui sifatida talqin etiladi. B.M. Teplov qobiliyatlarni bilim va ko'nikmalardan farqlab, ularni faoliyatni egallash tezligi va sifatini belgilovchi individual xususiyatlar sifatida izohlaydi. Ushbu yondashuv kreativlikni qobiliyatlar rivojlanishining yuqori darajasi sifatida tushunishga zamin yaratadi.

L.S. Vigotskiy ijod va tasavvur muammosini tahlil qilar ekan, kreativlikni inson tafakkurining eng murakkab va oliy shakli sifatida ko'rsatadi. U kreativ faoliyatning ijtimoiy tabiatini asoslab, qobiliyatlarning rivojlanishi madaniy tajriba, til va ijtimoiy muhit bilan uzviy bog'liqligini ta'kidlaydi. Vigotskiy nazariyasida kreativlik shaxsning mavjud tajribasini yangi kombinatsiyalarda qayta tashkil etish qobiliyati sifatida namoyon bo'ladi. G'arb psixologiyasida kreativlikni o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlarda J. Guilfordning divergent fikrlash konsepsiyasi alohida ahamiyatga ega. Uning intellekt tuzilmasi modelid a kreativ qobiliyatlar fikrlashning moslashuvchanligi, originalligi va ravonligi orqali izohlanadi.

E. Torrensning tadqiqotlarida esa kreativ qobiliyatlar shaxsning muammoli vaziyatlarda noodatiy yechimlar topish imkoniyati bilan bog‘lanadi. U tomonidan ishlab chiqilgan testlar kreativlikni diagnostika qilishda keng qo‘llanilib, kreativ qobiliyatlarning strukturaviy komponentlarini aniqlashga xizmat qiladi. Torrans yondashuvida kreativlik shaxsning bilish jarayonlari bilan bir qatorda motivatsion va emotsional omillar bilan ham bog‘liq holda qaraladi.

Zamonaviy psixologik tadqiqotlarda kreativlik fenomeni ko‘p o‘lchovli va tizimli hodisa sifatida izohlanadi. T.A. Barisheva va Y.A. Jigalovlar kreativlikni motivatsion, intellektual, estetik, ekzistensial va kommunikativ komponentlardan iborat murakkab psixologik tuzilma sifatida talqin qiladilar. Ushbu yondashuv qobiliyatlarning kreativlikdagi markaziy o‘rnini yanada aniqlashtiradi.

O‘zbek olimlarining tadqiqotlarida ham kreativlik va qobiliyatlar o‘rtasidagi bog‘liqlik muhim ilmiy masala sifatida yoritilgan. M. Quronov, B. Qodirov, Z. Nishonova va boshqa tadqiqotchilar kreativ qobiliyatlarni shaxs rivojlanishining muhim omili sifatida baholab, ularning ta‘lim-tarbiya jarayonida shakllanish mexanizmlarini tahlil qilganlar. Ushbu izlanishlarda qobiliyatlar kreativlikni rivojlantiruvchi ichki resurs sifatida qaraladi va pedagogik sharoitlar orqali faollashtirilishi mumkinligi asoslanadi.

Shunday qilib, mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, kreativlik fenomeni qobiliyatlarsiz to‘liq shakllanmaydi. Qobiliyatlar kreativ tafakkurning psixologik asosi bo‘lib, ularning rivojlanish darajasi shaxsning ijodiy salohiyatini belgilaydi. Mazkur holat qobiliyatlarni kreativlik fenomenining asosiy manbai sifatida ilmiy jihatdan o‘rganish zaruratini yanada dolzarb qiladi. Tadqiqot davomida kreativlik fenomenining psixologik mohiyati va uning shakllanishida qobiliyatlarning tutgan o‘rni ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilindi. Mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, kreativlik shaxsning alohida, mustaqil xususiyati sifatida emas, balki uning individual-psixologik imkoniyatlari, xususan, qobiliyatlar tizimi bilan uzviy bog‘liq holda shakllanadigan murakkab psixologik hodisadir.

Qobiliyatlar shaxsning muayyan faoliyat turini samarali amalga oshirishini ta‘minlovchi ichki resurs bo‘lib, ular kreativ tafakkurning rivojlanishi uchun zarur psixologik asosni tashkil etadi. Aynan qobiliyatlarning rivojlanganlik darajasi shaxsning yangicha fikrlashi, noodatiy yechimlar topishi va innovatsion natijalarga erishish imkoniyatlarini belgilaydi. Shu ma‘noda, qobiliyatlar kreativlikning ichki mexanizmi va harakatlantiruvchi kuchi sifatida namoyon bo‘ladi. Tadqiqot

natijalari shuni tasdiqlaydiki, kreativlik qobiliyatlarning tabiiy yoki ijtimoiy rivojlanish darajasiga bogʻliq boʻlib, u maqsadli pedagogik va psixologik taʼsirlar orqali rivojlantirilishi mumkin. Taʼlim-tarbiya jarayonida qobiliyatlarni aniqlash, qoʻllab-quvvatlash va rivojlantirish kreativ salohiyatni faollashtirishning muhim sharti hisoblanadi. Shu bois, shaxsning individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda tashkil etilgan taʼlim muhiti kreativlikni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, qobiliyatlarni kreativlik fenomenining asosi sifatida oʻrganish shaxs rivojlanishining chuqur psixologik mexanizmlarini anglash imkonini beradi. Ushbu yondashuv pedagogik va psixologik amaliyotda kreativ shaxsni shakllantirishga qaratilgan ilmiy asoslangan strategiyalarni ishlab chiqish uchun muhim nazariy poydevor boʻlib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Vigotskiy L. S. **Bolalikdagi tasavvur va ijod.** – Moskva: Pedagogika, 1991.
2. Teplov B. M. **Qobiliyatlar psixologiyasi.** – Moskva: Pedagogika, 1985.
3. Guilford J. P. **The Nature of Human Intelligence.** – New York: McGraw-Hill, 1967.
4. Torrance E. P. **Creativity in the Classroom.** – Washington: National Education Association, 1977.
5. Mednik S. A. **The associative basis of the creative process.** Psychological Review, 1962, №69, 220–232.
6. Barisheva T. A., Jigalov Y. A. **Kreativlik psixologiyasi.** – Sankt-Peterburg: Piter,

Reminder! — “Global congress on educational research and future skills” The authors bear personal responsibility for the accuracy of the figures and data in the articles and lesson plans included in the international scientific and methodological journal, as well as for the correctness of the cited quotations.

An international conference is a scientific gathering attended by researchers, scientists, and specialists from various countries. Participants present their scientific work, research results, and new ideas. During the conference, lectures, discussions, seminars, and experience-sharing sessions are held.

Chief Editor:

Dr. Shashi Babubhai

Assistant Editor:

Rita Pathak

Editorial team:

Vikas Mishra

Sayna Trivedi

Ayesha Asif

Vidya Shankar

© «WGlobal conferences», 2026

© London, Great Britain, 2026

